

УДК 341.987.2

Дроздик Олександр Анатолійович –

студент 4 курсу 1 групи
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України
Національного юридичного університету імені Я. Мудрого

Oleksandr A. Drozdyk –

4th year student of group 1,
Institute of Training for the Bodies of Justice of Ukraine,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Поліщук Данііл Ігорович –

студент 4 курсу 1 групи
Інституту підготовки кадрів для органів юстиції України
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого

Daniil I. Polishchuk –

4th year student of group 1,
Institute of Training for the Bodies of Justice of Ukraine,
Yaroslav Mudryi National Law University
(77 Pushkinska Street, Kharkiv, 61024, Ukraine)

Проблема транскордонного банкрутства фізичних осіб в українському та китайському законодавстві

У статті досліджується питання транскордонного цивільно-правового регулювання визнання фізичної особи неплатоспроможною. Також, порівнюється законодавства України та Китаю у цьому питанні. Та, особливу увагу, зосереджено на можливості визнання країнами прийнятих рішень про банкрутство фізичних осіб. Висновки спрямовані наголосити на тому, що наразі поставлені питання є проблемними та потребують вдосконалення законодавства обох країн, задля забезпечення належного правового порядку.

Ключові слова: транскордонне банкрутство, банкрутство фізичної особи, визнання іноземного банкрутства.

В статье исследуется вопрос трансграничного гражданско-правового регулирования признания физического лица неплатежеспособным. Также сравнивается законодательство Украины и Китая в этом вопросе. Но особое внимание сосредоточено на возможности признания странами принятых решений о банкротстве физических лиц. Выводы направлены на то, что в настоящее время поставленные вопросы являются проблемными и требуют совершенствования законодательства обеих стран, для обеспечения надлежащего правового порядка.

Ключевые слова: трансграничное банкротство, банкротство физического лица, признание иностранного банкротства.

O.A. Drozdyk, D.I. Polishchuk The Problem of Cross-border Insolvency of Individuals in Ukraine and Chinese Legislation

Introduction. This article examines the issue of cross-border civil law regulation of declaring an individual insolvent. Also, the legislation of Ukraine and China in this issue is compared. However, special attention is focused on the possibility of recognition by countries of decisions on insolvency of individuals.

Purpose. The purpose of the article is to highlight the problem of recognition and application of foreign bankruptcy of an individual in the jurisdictions of Ukraine and China.

Result. A legal entity or a natural person, including a individual entrepreneur, is unable to fulfill its monetary obligations, the term of performance of which has come, is called the debtor. If the debtor is in a different legal order than his assets and (or) creditors, the cross-border bankruptcy procedure applies. This procedure involves the recognition of a foreign court decision in a bankruptcy case. It is with the recognition of such a decision in China that certain problems arise. There is no institution of bankruptcy in China, which may be grounds for applying a reservation to refuse to recognize the decisions of Ukrainian courts on the bankruptcy of Chinese citizens. However, there are other factors that determine the possibility of cross-border bankruptcy of Chinese citizens at the stage of recognition of decisions of Ukrainian courts. In particular, the principle of lex fori (lex concursus) is applied, accordingly the law of the state where the dispute is considered is applied. According to provisions of Art. 265-267 of the CPC of the PRC, a party or a foreign court may apply to the Chinese people's court of medium degree for recognition and enforcement of a decision and ruling of a foreign court that has entered into force on the basis of an international agreement or principle of reciprocity. The main obstacle to the recognition of the decisions of the Ukrainian courts is that the recognition and enforcement of the judgment is carried out by the Contracting Party to which the petition is addressed, in accordance with the procedure established by its legislation. There is no institution of bankruptcy of natural persons in the legislation of China, as a result of which a reservation may be applied to Ukrainian decisions.

Conclusion. Cross-border insolvency of Chinese citizens has obstacles on two levels. First, today there are no precedents for the implementation in China of the decisions of Ukrainian arbitration courts on insolvency. Secondly, there is no institution of insolvency of individuals in China, and there are no prospects for legislative consolidation of this institution in the near future.

Keywords: cross-border insolvency, bankruptcy of an individual, recognition of foreign insolvency.

Постановка проблеми. Економічна співпраця між Україною та Китаєм розвивається як на рівні державних корпорацій та приватних компаній, так і в діяльності індивідуальних підприємців, провідних повсякденних торгових операцій. Безліч китайських громадян здійснюють підприємницьку діяльність на території України, найчастіше зазнаючи збитків і виявляючись нездатними задовольнити вимоги кредиторів. З використанням в Україні інституту банкрутства громадян на практиці постало питання про можливість його застосування до іноземців, зокрема до громадян, не знайомих з цим інститутом, до числа яких належить Китайська Народна Республіка. КНР посідає провідне місце серед торгових партнерів України як в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, так і у світі загалом.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо транскордонного цивільно-правового регулювання визнання фізичної особи неплатоспроможною слугувало предметом досліджень таких вчених, як Ю.В. Чорна, І. Є. Рибка, Л.Ю. Собината ін. У цілому це потребує подальшого дослідження на сучасному етапі розвитку української держави.

Не вирішені раніше проблеми. Незважаючи на значну кількість наукових праць, низка питань, таких як визнання та

застосування іноземних банкрутств залишаються до кінця не вирішеними, зокрема йдеться про визнання рішень іноземних судів у справах про банкрутство у разі відсутності відповідного внутрішнього правового інституту.

Мета статті полягає у висвітленні проблеми визнання та застосування іноземного банкрутства фізичної особи в юрисдикціях України та Китаю.

Виклад основного матеріалу. Звертаючись до даних Державної служби статистики географічна структура зовнішньої торгівлі товарами у січні-серпні 2021 року виглядає наступним чином. Показник експорту у Китай становить 5676678,8 тис. дол. США. Для порівняння експорт у Польщу дорівнює 3422584,4 тис. дол. США, Російську Федерацію – 2178362,6 тис. дол. США, Італію – 2143894,6 тис. дол. США, Німеччину – 1716042,6 тис. дол. США. Щодо імпорту товарів Китай також посідає перше місце – 6518607,4 тис. дол. США. На другому місці Німеччина з показником 3925230,8 тис. дол. США [1].

Згідно ст. 209 ГК України у разі нездатності суб'єкта підприємництва після настання встановленого строку виконати свої грошові зобов'язання перед іншими особами, територіальною громадою або державою інакше як через відновлення його платоспроможності

цей суб'єкт (боржник) визнається неспроможним [2]. Згідно з ч. 3 суб'єктом банкрутства може бути лише суб'єкт підприємницької діяльності. Суб'єктом підприємницької діяльності відповідно до кодексу є юридична особа (що має на меті одержання прибутку) або фізична особа – підприємець. Відповідно до Кодексу України з процедур банкрутства (далі – Кодекс) боржник – юридична особа або фізична особа, у тому числі фізична особа – підприємець, неспроможна виконати свої грошові зобов'язання, строк виконання яких настав [3]. Тож за українським законодавством банкрутом може бути і юридична, і фізична особа, при чому не тільки фізична особа – підприємець. Виходячи із ч. 1 ст. 128 ГК України фізична особа – підприємець є громадянином. Таким чином, наведені норми законодавства пов'язують процедуру банкрутства зі статусом громадянина.

Як відомо, Конституція України закріплює положення про те, що іноземці та особи без громадянства, перебуваючи на законних підставах в Україні, користуються тими самими правами і свободами, а також несуть такі самі обов'язки, як і громадяни України, – за винятками, встановленими Конституцією, законами чи міжнародними договорами України [4]. Тотожні положення містяться в Законі України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» (ст. 3) та сам ГК України (ст. 129).

Таким чином, положення Кодексу не повинні застосовуватись до іноземних громадян лише у разі, якщо існує пряма заборона у чинному законодавстві. Кодекс України з процедур банкрутства та інші закони не передбачають будь-які обмеження або заборони на здійснення процедури банкрутства щодо іноземних громадян, зареєстрованих в Україні як фізичні особи – підприємці. Крім того, Кодекс допускає транскордонне банкрутство (хоча і не вживає цей термін), що також підтверджує можливість банкрутства іноземних громадян – фізичних осіб, включаючи фізичних осіб – підприємців відповідно до міжнародних договорів, а також на засадах взаємності.

Міжнародне приватне право під терміном «транскордонне банкрутство» (cross-border insolvency (bankruptcy)) розуміє

неспроможність боржника, що знаходиться в іншому правопорядку, ніж його активи і (чи) кредитори. Визнання іноземних банкрутств (recognition of foreign bankruptcy) полягає у поширенні юридичних наслідків порушення, ведення та (або) юридичних наслідків, що виникли на території однієї держави та (або) закінчення провадження у справі про банкрутство на територію іншої держави, де розташовані активи та кредитори боржника, у тому вигляді, в якому ці наслідки виникли б у державі, суд якої порушив справу про банкрутство [5, с. 19-39].

Таким чином, чинне українське законодавство допускає визнання банкрутами іноземних громадян. Поширюються на них і положення про транскордонне банкрутство. В разі відсутності спеціального міжнародного договору про взаємне визнання рішень про банкрутство діє принцип взаємності, реалізація якого значною мірою залежить від національного правового режиму інституту банкрутства, ухваленого у відповідній державі.

Ю.В. Чорна виділяє три підходи до відновлення платоспроможності фізичних осіб. До них вона відносить класичний, поміркований та лояльний. Особливість першого підходу в тому, що до боржників, що не є суб'єктами підприємницької діяльності, не застосовується списання заборгованості. Другий підхід також заперечує банкрутство фізичних осіб, але вже із деякими виключеннями, що визначені чітко у законі. Третій підхід налічує положення у законодавстві по банкрутство фізичних осіб без будь-яких обмежень [6, с. 219]. І.Є. Рибка пропонує додати до цієї класифікації також групу, що визнає неплатоспроможність фізичних осіб з обмеженнями щодо відновлення їх платоспроможності [7, с.61]. Застосовуючи дані підходи, можна вказати, що КНР відноситься до країн класичної групи.

У КНР в даний час діє «Закон про банкрутство підприємств» 2006 р., складений на основі доктрини «банкрутства комерсантів». Цей нормативно-правовий акт передбачає лише банкрутство підприємств [8, с. 71]. У період підготовки закону обговорювалася також можливість запровадження інституту банкрутства громадян (принаймні індивідуальних підприємців та членів товариств), протезаконодавець вважав, що

умови для цього ще не дозріли. По-перше, для китайців у ту пору було нехарактерно випереджальне споживання (як у США та інших розвинених країнах), тому кредитний тягар не загрожував платоспроможності громадян. По-друге, на час прийняття закону «Про банкрутство» у КНР була відсутня система реєстрації майна громадян та рейтинги кредитоспроможності, необхідні для запровадження банкрутства фізичних осіб. По-третє, у банківському секторі були відсутні єдині бази даних боржників та системи обміну інформацією. Вважалося, що в цих умовах припущення банкрутства фізичних осіб призвело б до зловживань зі сторони боржників та масового ухилення від сплати боргів [9, с. 188].

Сьогодні відповідно до ст. 2 Закону КНР «Про банкрутство підприємств» дія цього нормативно-правового акту поширюється лише на підприємства зі статусом юридичної особи.

Таким чином, на даний час інститут банкрутства в КНР не застосовується щодо громадян. Відсутність у КНР інституту банкрутства громадян може бути підставою для застосування застереження щодо відмови у визнанні рішень українських судів про банкрутство китайських громадян. Разом з тим існують інші фактори, що визначають можливість реалізації транскордонного банкрутства китайських громадян на стадії визнання рішень українських арбітражних судів.

У міжнародному приватному праві за загальним правилом для вибору положень законодавства, за яким буде розглядатись справа, у тому числі і справи про банкрутство, застосовується принцип *lex fori* (*lex concursus*), відповідно до застосовується право тієї держави, де розглядається спір [10, с. 931].

Згідно з положеннями ст. 265–267 ЦПК КНР сторона чи іноземний суд може звернутися до китайського народного суду середнього ступеня за визнанням і виконанням рішення та ухвали іноземного суду, що набрав чинності, на підставі укладеного між КНР та іноземною державою міжнародного договору чи принципу взаємності. Якщо таке рішення не суперечить основним засадам законодавства КНР, не порушує державний суверенітет, безпеку та громадський інтерес, відповідний народний суд визнає його юридичну силу та за необхідності

видає виконавчий лист. Аналогічне положення міститься у ст. 5 Закону КНР «Про банкрутство підприємств».

За свідченням професора Лі, члена редакційної комісії законопроекту «Про банкрутство підприємств», для забезпечення здійсненності даного положення потрібно розробка деталізованих процедур транскордонного банкрутства, видання актів тлумачення та укладання спеціальних угод про правову допомогу, а перспективи – створення спеціального законодавства про транскордонне банкрутство [11, с. 99].

Насправді існують поодинокі випадки визнання китайськими судами іноземних банкрутств. Так, у 2001 р. Фошанський суд на підставі Китайсько-італійського договору про правову допомогу у цивільних справах [12] визнав рішення Міланського суду (Італія) щодо банкрутства італійської компанії з обмеженою відповідальністю «E.N. Group S.P.A.» за заявою італійської компанії «B&T Ceramic Group S.R.L.» Причиною звернення стало незаконне відчуження компанією, що перебуває під банкрутством, 98 % акцій свого дочірнього китайського підприємства сторонній гонконгській компанії, у той час як згідно з рішенням італійського суду все майно E.N. вже перейшло у власність B&T. Дане рішення стало першим випадком визнання китайським судом іноземного рішення про банкрутство. У цій справі, а згодом і в Законі КНР «Про банкрутство підприємств», отримав закріплення принцип обмеженого універсалізму, відповідно до якого китайський суд визнає рішення та ухвали іноземного суду, прийняті в рамках основного провадження у справі про банкрутство в країні місцезнаходження боржника/боржника [13, с. 20].

Визнання українських арбітражних рішень про банкрутство (у тому числі фізичних осіб) у КНР поки не має прецедентів, проте навіть гіпотетично ми б зтикнулися з безліччю перепон на шляху виконання таких рішень. Загальна проблема стосується визнання в Китаї рішень українських арбітражних судів. Відповідно до ст. 16 укладеного між нашими країнами Договору про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах від 31 жовтня 1992 р., ратифікованого 05 лютого 1993 р.: «Сторони зобов'язані визнавати

та виконувати на своїй території судові рішення у цивільних справах та рішення третейського суду, винесені на території іншої Договірної сторони»[14]. Основною перешкодою для визнання рішень українських арбітражних судів є те, що визнання і виконання судового рішення здійснюються Договірною Стороною, до якої звернене клопотання, згідно з порядком, встановленим її законодавством. А як ми вже з'ясували у законодавстві КНР відсутній інститут банкрутства фізичних осіб, внаслідок чого до українських рішень може бути застосовано застереження.

Висновок. Таким чином, транскордонне банкрутство китайських громадян має перешкоди на двох рівнях. По-перше, на сьогодні не існує прецедентів виконання в КНР рішень українських арбітражних судів про банкрутство. Більш того китайські суди вкрай неохоче визнають іноземні рішення про банкрутство в принципі випадки виняткові навіть із тісно пов'язаними (Гонконг) чи економічно важливими (США) юрисдикціями. У цьому плані можна сподіватися лише на розвиток китайського інституту банкрутства та

цивільного обороту в цілому, беручи до уваги обмеження, зумовлені ідеологічними міркуваннями та побоюванням підриву соціальної стабільності. По-друге, у КНР відсутній інститут банкрутства фізичних осіб, а перспектив законодавчого закріплення цього інституту в найближчому майбутньому відсутні. Отже, при проведенні процедури банкрутства китайських громадян на українській території можна реально розраховувати лише на їхнє майно, що перебуває з цього боку кордону. Для подолання зазначених проблем можна виокремити наступні шляхи: рекомендується розробити базові засади для здійснення проваджень щодо транскордонного, розробити уніфіковані матеріально-правові норми та застосувати вже існуючі сучасні механізми у сфері транскордонного банкрутства, вироблені міжнародними організаціями, зокрема ЮНСІТРАЛ та їх Типовий Закон про транскордонну неспроможність (UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency) [15].

Список використаних джерел:

1. Географічна структура зовнішньої торгівлі України товарами у січні-серпні 2021 року. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/> (дата звернення: 03.11.2021).
2. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text> (дата звернення: 03.11.2021).
3. Кодекс України з процедур банкрутства: Закон України від 18.10.2018 р. № 2597-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text> (дата звернення: 03.11.2021).
4. Конституція України: станом на 1 січня 2020 р.: відповідає офіц. тексту. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр#Text> (дата звернення: 03.11.2021).
5. Собина Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном частном праве. М., 2012. 238 с.
6. Чорна Ю. В. Світові тенденції застосування політики «нового старту» до неплатоспроможних фізичних осіб. *Часопис Київського університету права*. 2-14. №2. С. 218-223.
7. Рибка І. Є. Зарубіжний досвід цивільно-правового регулювання визнання фізичної особи неплатоспроможною. *Право і суспільство. Секція «Цивілістика»*. 2016. №2. С. 59-66.
8. Сунь Ин. К вопросу о формировании института банкротства граждан в Китае. *Современное правоведение*. 2016. № 3. С. 91–96.
9. Ли Шуай. О законодательном прогрессе института банкротства граждан: критика теории «несформированности условий» для банкротства граждан. *Торговые исследования*. 2016. №. 3. С. 186–192.
10. Antonio Leandro. Insolvency, applicable. *Tallinn University of Technology Library*. 2019. P. 931-939.
11. Чэнь Цзяньфу. Создание Закона о банкротстве предприятий в КНР. *Право в контексте*. 2007. № 25(2). С. 77–104.

12. Ши Цзинся. Современное развитие трансграничных банкротств в Китае. *Международный институт банкротства*. 2001. URL: http://www.iiiglobal.org/sites/default/files/2-_060710shi-3.pdf.
13. Арсеналт С. Прыгая через великую стену: анализ трансграничного банкротства в Китае согласно китайскому закону о банкротстве предприятий. *Вестник международного и сравнительного права Индианы*. 2011. № 2(1). С. 1–23.
14. Договір між Україною і Китайською Народною Республікою про правову допомогу у цивільних та кримінальних справах: Міжнародний договір, ратифікований постановою від 05.02.93№156_014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_014#Text (дата звернення: 03.11.2021).
15. Resolution Adopted by the General Assembly. Official Documents of the United Nations Commission on International Trade Law: Fifty-second Session (30 January 1998). A/RES/52/158.

References:

1. Neohrafichna struktura zovnishnoi torhivli Ukrainy tovaramy u sichni-serpni 2021 roku. URL: <http://www.ukrstat.gov.ua/> (data zvernennia: 03.11.2021).
2. Hospodarskyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 16.01.2003 r. № 436-IV. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text> (data zvernennia: 03.11.2021).
3. Kodeks Ukrainy z protsedur bankrotstva: Zakon Ukrainy vid 18.10.2018 r. № 2597-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2597-19#Text> (data zvernennia: 03.11.2021).
4. Konstytutsiia Ukrainy: stanom na 1 sichnia 2020 r.: vidpovidaie ofits. tekstu. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254k/96-vr#Text> (data zvernennia: 03.11.2021).
5. Sobyna L.Yu. Pryznanye ynostrannykh bankrotstv v mezhdunarodnom chastnom prave. M., 2012. 238 s.
6. Chorna Yu. V. Svitovi tendentsii zastosuvannia polityky “novoho startu” do neplatospromozhnykh fizychnykh osib. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2-14. №2. S. 218-223.
7. Rybka I. Ye. Zarubizhnyi dosvid tsyvilno-pravovoho rehuliuвання vyznannia fizychnoi osoby neplatospromozhnoiu. *Pravo i suspilstvo. Sektsiia “Tsyvilistyka”*. 2016. №2. S. 59-66.
8. Sun Yn. K voprosu o formirovaniy ynstituta bankrotstva hrazhdan v Kytae. *Sovremennoe pravovedenye*. 2016. № 3. S. 91–96.
9. Ly Shuai. O zakonodatelnom prohresse ynstituta bankrotstva hrazhdan: krytyka teoryy “nesformirovannosti uslovyi” dlia bankrotstva hrazhdan. *Torhovyie yssledovaniia*. 2016. №. 3. S. 186– 192.
10. Antonio Leandro. Insolvency, applicable. *Tallinn University of Technology Library*. 2019. P. 931-939.
11. Chen Tszianfu. Sozdanye Zakona o bankrotstve predpriiatyi v KNR. *Pravo v kontekste*. 2007. № 25(2). S. 77–104.
12. Shy Tszynsia. Sovremennoe razvytye transhranychnykh bankrotstv v Kytae. *Mezhdunarodnyi ynstitut bankrotstva*. 2001. URL: http://www.iiiglobal.org/sites/default/files/2-_060710shi-3.pdf.
13. Arsenalt S. Pryhaia cherez velykuiu stenu: analyz transhranychnoho bankrotstva v Kytae sohlasno kytayskomu zakonu o bankrotstve predpriiatyi. *Vestnyk mezhdunarodnoho y sravnytelnoho prava Yndyany*. 2011. № 2(1). S. 1–23.
14. Dohovir mizh Ukrainoiu i Kytayskoiu Narodnoiu Respublikoiu pro pravovu dopomohu u tsyvilnykh ta kryminalnykh spravakh: Mizhnarodnyi dohovir, ratyfikovanyi postanovoioiu vid 05.02.93№156_014. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156_014#Text (data zvernennia: 03.11.2021).
15. Resolution Adopted by the General Assembly. Official Documents of the United Nations Commission on International Trade Law: Fifty-second Session (30 January 1998). A/RES/52/158.